

Identificación de huellas de mamíferos de la Cordillera de la Costa de Venezuela

Blanco-Dávila, Alberto,
Ely D. Gómez-Fonseca &
Roberto De La Fuente, con prólogo
del profesor Salvador Boher-Bentti.

Editores: Alberto Blanco-Dávila, Norbert Flauger &
Oscar Pietri Pacheco.

2023. Explora Ediciones. Caracas, Venezuela. 77 pp.

ISBN 978-980-18-3851-7

Depósito legal DC2023001636

Infografías: Indeográfiko, Estudio Creativo.

Ilustraciones de introducción: Martha Espinoza

Ilustraciones de las fichas técnicas: Roberto De La Fuente

Contenido: *Prólogo. La Cordillera de la Costa de Venezuela. Huellas de los mamíferos de la Cordillera de la Costa de Venezuela. Un poco sobre ecoturismo. Los 10 mandamientos del ecoturismo. Glosario. Referencias bibliográficas.*

Estamos felices de ver publicado el libro *Identificación de huellas de mamíferos de la Cordillera de la Costa*, que es una guía para identificar huellas de los mamíferos en campo. Este libro completa un vacío en este tema en Venezuela y podrá ser de mucha ayuda para varios trabajos científicos, de conservación, educación o para los que quieren aprender y disfrutar conociendo mejor la naturaleza. También, puede estimular el aumento del interés en estudiar y apreciar la naturaleza en muchas personas, especialmente entre jóvenes y público en general.

La obra comienza con una apropiada descripción geográfica y bioecológica de la Cordillera de la Costa, además de una breve reseña sobre las posadas ecoturísticas donde se desarrolló el trabajo de campo que condujo a esta obra. Además, contiene un breve resumen del número de especies de mamíferos que se han identificado en territorio venezolano y en la propia Cordillera de la Costa, así como también el sustento de la selección de especies referidas en la guía. Finalmente, en esta sección introductoria hay una explicación de cómo usar la información compilada en la guía.

Para este libro se escogieron 22 especies de mamíferos terrestres, las cuales son comunes en la región y cuyas huellas pueden ser detectadas más frecuentemente. Para cada una de estas especies se provee información breve, que incluye su nombre común y científico, la categoría de amenaza en la que se encuentra, según criterios de la UICN, una breve descripción de sus hábitos de comportamiento, dieta, hábitats que ocupa, y otros datos sobre su biología, además de un mapa representativo de su distribución en el país. Finalmente, se ofrecen la descripción e ilustraciones de las huellas correspondiente a cada especie, con indicación de sus tallas (medidas).

Al final del libro se ofrecen indicaciones que pueden ayudar a diferenciar las huellas que son más fáciles de confundir. Así mismo se abre allí una sección sobre ecoturismo y un glosario que reúne los términos empleados en la obra.

El libro es corto, pero tiene buen diseño. Las ilustraciones de las especies son especialmente hermosas y bien preparadas.

Lo novedoso de este tipo de guía para el país hace entendible que tenga algunos puntos débiles, los cuales estamos seguros serán corregidos en nuevas ediciones. Para facilitar la identificación en el campo sería importante añadir fotografías de las huellas, tomadas con alguna escala que sirva como término de referencia para estimar su

tamaño. Tales fotos ayudarán enormemente, en especial a personas sin experiencia. Algunas de las ilustraciones en la edición actual no reflejan bien los detalles que son importantes para la identificación de huellas en el campo. La otra sugerencia es que se debe revisar y corregir los mapas de distribución, porque algunos de estos están equivocados o probablemente desactualizados, por ejemplo, los mapas de los felinos.

De cualquier manera, felicitamos a los autores por tan excelente libro, que será un gran aporte para estudiar y conocer a la naturaleza de Venezuela.

Włodzimierz Jędrzejewski &
María Abarca Medina*

* Laboratorio de Ecología y Genética de Poblaciones, Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Altos de Pipe, estado Miranda, Venezuela.